

Inovasi Dukcapil Digi Mobile Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pariaman

Hesti Novianti

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat

hestinovianti1211@gmail.com

Abstract

During Covid-19 pandemic, the government experienced obstacles in carrying out public service activities, including those felt by the Pariaman City Government. Some of the things that hinder the maximum service process are the implementation of large-scale social restrictions and working from home. As a result, the community cannot access public services from several Regional Apparatus Organizations to the fullest. Meanwhile, the RAO feels obstacles in the process of public services, one of which is the Population and Civil Registry Office of Pariaman City. Progress in information technology today also modernizes various public services including population registration services. Nowadays people always wanted services that were easier and did not need to queue at service counters. To minimize problems related to services, public service providers make innovations in service. The Department of Population and Civil Registration of Pariaman City as the organizer of population document management services has made an internet-based innovation called Dukcapil Digi Mobile which means being served geniusly. By using library research methods, the results of this study showed that the Dukcapil Digi Mobile innovation criteria were successful in terms of the success factors in implementing the innovation. Its implementation was influenced by supporting and inhibiting factors.

Keywords : *Innovation, public services, internet, technology*

Abstrak

Pada masa pandemic Covid-19 pemerintah mengalami kendala dalam melaksanakan aktivitas pelayanan publik, termasuk juga yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Pariaman. Beberapa hal yang membuat terhambatnya proses pelayanan secara maksimal yaitu diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar dan bekerja dari rumah. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan publik dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah secara maksimal. Adapun, OPD yang merasakan hambatan dalam proses pelayanan publik salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman. Kemajuan teknologi informasi saat ini juga memodernisasi berbagai pelayanan publik diantaranya pelayanan pendaftaran penduduk. Saat ini orang selalu menginginkan layanan yang lebih mudah dan tidak perlu antri di loket pelayanan. Untuk meminimalkan masalah yang terkait dengan layanan, penyedia layanan publik melakukan inovasi dalam pelayanan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman sebagai penyelenggara pengurusan dokumen kependudukan layanan telah membuat inovasi berbasis internet yang disebut Dukcapil Digi Mobile yang artinya dilayani dengan jenius. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria inovasi

Dukcapil Digi Mobile berhasil dalam dilihat dari faktor-faktor keberhasilan dalam mengimplementasikan inovasi. Implementasinya adalah dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat.

Kata Kunci : Inovasi, pelayanan publik, internet, teknologi

A. PENDAHULUAN

Setelah kasus pertama Corona virus Disease 2019 (Covid-19) ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 secara resmi mengumumkan bahwa wabah Covid-19 tersebut merupakan sebuah pandemi global yang berdampak pada penetapan status darurat kesehatan internasional (Darmawan & Atmojo, 2020). Untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional, diantaranya adalah seruan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH), pemberlakuan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pengeluaran kebijakan tersebut dilakukan guna mempercepat penanganan Covid-19. Selain mengeluarkan kebijakan pemerintah juga merespon dengan beberapa peraturan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar . Selain itu, Presiden juga melakukan gerak cepat dengan menetapkan Covid-19 sebagai bencana berskala nasional, hal ini ditandai dengan penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Melinda et al., 2020). Untuk itu pelayanan publik menjadi salah satu hal penting yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah membuat standarisasi pelayanan dalam birokrasi yakni: (a) sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa; (b) kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan (c) sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa (Kabullah et al., 2019). Kewajiban pemerintah daerah mengenai pelayanan publik yang baik terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 2014. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Jalma et al., 2019). Mengenai inovasi daerah sendiri telah diatur secara khusus dalam PP Nomor 38 Tahun 2017.

Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah terdapat beberapa kali perubahan, di dalamnya terdapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terjadinya kesejahteraan bagi masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan, sehingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk pemerintah Kota Pariaman berupaya menghasilkan inovasi untuk menjadikan pelayanan semakin mudah, cepat dan membahagiakan masyarakat. Kemajuan teknologi ikut memodernisasi pelayanan publik termasuk dalam pelayanan administrasi kependudukan. Hubungannya dengan pemerintah adalah sebagai bentuk perwujudan penerapan e-governnance dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang mampu menceminkan citra pemerintahan.

Program inovatif atau pembaharuan dikembangkan guna mengantisipasi segala kemungkinan kekurangan dan menganalisa serta menganti program yang sudah usang atau kurang update. Tuntutan terhadap inovasi pelayanan publik sangat diperlukan untuk lebih menciptakan kemudahan pengguna untuk mengakses segala keperluan dalam pelayanan publik pada masa pandemi ini. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya penyebaran virus covid-19 dalam memberikan pelayanan, dan ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan. Teknologi informasi menjadi solusi dalam permasalahan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Di Kota Pariaman khususnya Disdukcapil sudah diterapkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun pelayanan ini belum begitu dimanfaatkan masyarakatnya. Salah satu inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi adalah inovasi teknologi berbasis internet yaitu <http://dukcapildigi.go.id> yang dinamakan dengan Dukcapil Digi Mobile. Pentingnya inovasi diharapkan menjadi skala nasional dan berkelanjutan. Dengan pemilihan Top Inovasi pelayanan publik 2019 dan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang dijamin Kemendagri harusnya memicu instansi dalam berinovasi.

Kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Pariaman terkait perkembangan teknologi informasi menjadi kendala terhadap berjalannya Dukcapil Digi Mobile. Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi ini. Belum adanya pegawai khusus yang ditunjuk. Selain itu jaringan internet juga menjadi faktor penghambat. Fenomena ini memicu peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam wujud penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi ini melalui penelitian dengan judul: Inovasi Dukcapil Digi Mobile Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan inovasi Dukcapil Digi Mobile dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Kota Pariaman. Selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat inovasi Dukcapil Digi Mobile dalam meningkatkan pelayanan publik Kota Pariaman.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan. Mendes, Wohlin, Felizardo, & Kalinowski menyatakan proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan. Apriyanti, Syarif, Ramadhan, Zaim, & Agustina Menyatakan bahwa pemberian teori baru dengan dukungan teknik pengumpulan data yang tepat merupakan bentuk adanya literature review. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Penggunaan data sekunder dapat dipertanggung jawabkan yang berhubungan dengan penggunaan model pembelajaran berbasis Augmented Reality (Pringgar, Rizaldy Fatha ; Sujatmiko, 2020). Model pelaksanaan penelitian ini lebih menekankan penggunaan data-data skunder seperti pencermatan dari artikel maupun jurnal serta website pemerintah. Adapun pelaksanaan penelitian difokuskan pada pelaksanaan penerapan inovasi pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Kota Pariaman.

B. KERANGKA TEORI

Inovasi Dalam Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan merupakan salah satu tema sentral dalam disiplin administrasi publik. Menurut Everett M. Rogers inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Dalam praktiknya, inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya visi reformasi birokrasi. Hal ini berangkat dari realitas bahwa sebagian besar layanan publik masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat dan masih kentalnya kultur birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan Kabullah, 2018 dalam (Melinda et al., 2020). Inovasi menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. Inovasi merupakan suatu proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Organisasi sektor publik baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta berusaha menciptakan inovasi guna menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Menurut Ancok, inovasi merupakan proses memaknai dan menerapkan suatu gagasan, ide yang memuat pembaharuan dalam mengelola berbagai urusan masyarakat banyak (Blimbing & Malang, 2019). Sedangkan dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik serta Kebutuhan Inovasi LAN inovasi merupakan proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan suatu penemuan baru yg berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada. inovasi menunjukkan adanya perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.

Kesimpulannya pemaknaan inovasi dalam administrasi publik bertujuan agar dapat menjawab beragam persoalan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam peran pemerintah untuk pelayanan yang baik dan perwujudan kinerja organisasi pemerintahan. Ancok membagi jenis-jenis Inovasi sebagai berikut: (1) Inovasi proses; yaitu suatu upaya mengkreasikan dan mengembangkan suatu proses kerja agar menjadi semakin lebih sederhana dan efektif, dimana permasalahan dewasa ini umumnya proses kerja yang lambat dan berbelit-belit; (2) Inovasi metode; inovasi ini dimaksudkan agar cara dalam melakukan sesuatu, yang memiliki berbagai bentuk, sektor, dan dimensi; (3) Inovasi struktur organisasi; inovasi yang diarahkan pada organisasi untuk melakukan pembaruan dalam struktur organisasinya agar fleksibel menghadapi lingkungan dan kemungkinan yang belum bisa diprediksi; (4) Inovasi dalam hubungan; inovasi ditujukan pencapaian tujuan organisasi dengan pola hubungan dengan lingkungan luar dalam cara yang inovatif, saling menguntungkan, dan saling memampukan; (5) Inovasi strategi; inovasi yang dimaksudkan untuk menciptakan berbagai strategi yang menciptakan langkah-langkah strategis pencapaian tujuan organisasi; (6) Inovasi pola pikir (mindset); inovasi yang diupayakan untuk merangsang perubahan pola pikir sumber daya manusia; (7) Inovasi produk; yaitu inovasi yang dirancang untuk proses kerja pada suatu organisasi berwujud jenis yakni fisik (barang) dan non-fisik atau imateriel (jasa), agar bentuk inovasi memiliki tingkat saing yang tinggi dan membuat konsumennya puas.

Produk baru atau pembaruan yang dibuat perlu diperkenalkan agar produk tersebut diterima dan digunakan oleh masyarakat secara luas. Menurut Roger (dalam Puspasari & Ra'is, 2019) keberhasilan suatu inovasi tergantung pada beberapa kriteria sebagai berikut: 1) Karakteristik Inovasi; Sebuah produk atau hasil inovasi dapat dengan mudah diterima masyarakat jika inovasi tersebut memiliki kelebihan yang

relatif. Faktor jenis produk lain berupa kemampuan untuk dilirik masyarakat berpengaruh terhadap hasil inovasi, yaitu mampu memenuhi kebutuhan, nilai-nilai dan keinginan konsumen secara konsisten; 2) Saluran Komunikasi; Saluran komunikasi merupakan media yang mampu menyebarkan informasi kepada masyarakat lainnya, seperti keberadaan provider; 3) Upaya Perubahan dari Agen; Dalam upaya memasyarakatkan inovasi atau produk harus melibatkan agen yang berkualitas dan mampu mempengaruhi dan membawa masyarakat untuk menerima dan menggunakan produk baru (inovasi); dan 4) Sistem Sosial; Sistem sosial dalam masyarakat atau kaum milenial akan cenderung mau menerima perubahan yang positif dan menghargai kemajuan. Lewat inilah ide akan suatu inovasi akan mudah diterapkan.

Selanjutnya, menurut Kemenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik merupakan semua kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pelaksana pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Mahmudi (dalam Puspasari & Ra'is, 2019) merupakan serangkaian kegiatan atau proses pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebuah inovasi adalah suatu pemikiran baru untuk mempermudah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan inovasi dalam pelayanan publik tentu tidak keluar dari UU No. 25 Tahun 2009 tetap memegang asas-asas pada bentuk pelayanan publik. Bentuk asas-asas pelayanan publik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Jika melihat pada tatanan yang sama atau tatanan global, manusia dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari perkembangan global sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien (Muslim dalam (Gide, 2020).

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang mana teknologi tersebut digunakan sebagai pelayanan yang efektif dan efisien. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government menjelaskan bahwa e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Tujuan e-government adalah untuk memperbaiki mutu/kualitas pelayanan publik untuk menciptakan kepuasan masyarakat karena dari segi waktu dengan memberikan suatu kemudahan akses jaringan. Menurut Kementerian Koinfo e-government lebih sebagai aplikasi teknologi informasi berbasis internet dengan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah agar keperluan penyampaian informasi dari

pemerintah kepada masyarakat dan stakeholder lainnya secara online. Menurut Conrad, e-government adalah suatu istilah yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada pengguna jasa atau memberikan kepuasan maksimal.

Konsep pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi diharapkan mampu membawa sistem pemerintahan ke arah yang semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas, seperti yang tertuang pada kerangka e-government. EGovernment dianggap sebagai bentuk penyederhanaan praktek pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan EGovernment di Indonesia diawali dengan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 pada tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa pemerintan harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance.

Menurut Indrajit dalam Atthahara, 2018 (Dan & Di, n.d.) untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

- a. Support Element; support elemen paling penting dalam pengembangan e-government. Perlu dukungan atau biasa disebut political will dari pejabat publik agar konsep e-government dapat diterapkan. Tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat terlaksana. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.
- b. Capacity Element; capacity element merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu: Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-government. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
- c. Value Element; value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan e-government. Dalam elemen value yang menentukan besar tidaknya manfaat e-government adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan. Untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa pandemi Dinas Dukcapil Kota Pariaman harus mempunyai strategi untuk tetap melakukan pelayanan publik dalam pengurusan administrasi kependudukan agar target pelayanan tercapai. Strategi peningkatan pelayanan di Dukcapil Kota Pariaman pada masa pandemi Agus Pramusinto (2020) dalam Menuju New Normal Dalam Pelayanan Publik mengemukakan 7 kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN, yaitu: (a) Pelayan publik harus memiliki kompetensi yang berubah dalam melayani warga (b)

Kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan (c) Speed (kecepatan) (d) Agility (kelincahan) (e) Adaptability (kemampuan menyesuaikan) (f) Dari silo organization ke networking dan collaboration. (g) Kemampuan di bidang teknologi informasi. Terdapat 5 Strategi peningkatan pelayanan di Dinas Dukcapil Kota Pariaman pada masa pandemi yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sinergitas antara Dukcapil kecamatan dan perangkat desa dalam pelayanan administrasi kependudukan, Peningkatan perangkat Teknologi Informasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan, Pemanfaatan sarana informasi teknologi untuk sosialisasi dan Dukcapil weekend Service (yandri & Putri, 2021).

Disdukcapil Kota Pariaman adalah instansi yang menangani pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Dalam rangka menyapa masyarakat secara lebih dekat serta dalam upaya menciptakan pelayanan yang membahagiakan masyarakat Disdukcapil menggagas suatu inovasi pelayanan yaitu Dukcapil Digi Mobile. Ketentuan pelaksanaan Digi Mobile tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Disdukcapil No.14 Tahun 2019. Pelaksanaan inovasi Digi Mobile pada Disdukcapil Kota Pariaman yang diterapkan pada pelayanan adalah dalam upaya untuk mengatasi antrian dalam pelayanan.

Ditinjau dari kriteria keberhasilan suatu inovasi, ada 4 hal yang mempengaruhi keberhasilan inovasi tersebut. Menurut Rogers hal-hal yang mempengaruhi inovasi adalah sebagai berikut.

- 1) Karakteristik inovasi (produk); Dalam pelayanan publik, suatu produk atau hal baru dapat diterima oleh pengguna layanan (masyarakat) jika hal itu terdapat suatu kemudahan dan mempunyai nilai fleksibel dari standar biasanya. Dukcapil Digi Mobile merupakan sebuah penampilan pelayanan publik yang baru, yakni dengan menggunakan sistem pendaftaran online dengan mengentri data dan mengupload berkas syarat yang diajukan dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Kemudahan masyarakat dalam melakukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan. Kemudahan akses proses permohonan pelayanan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dengan hanya mengirim bukti foto berkas permohonan. Selain itu kehadiran Dukcapil Digi Mobile dalam peningkatan data pendaftaran kependudukan yang dalam antrian panjang dapat terkendali. Terkait dengan perbedaan perlakuan dalam pelayanan publik hal ini sangat membantu dan lebih memanfaatkan teknologi dalam mengajukan permohonan melalui pelayanan online. Siapapun dapat dengan leluasa mengirim berkas pendaftaran secara online. Hanya saja masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui aplikasi Dukcapil Digi Mobile. Kemudahan selanjutnya Dukcapil Digi tidak terbatas hanya proses pendaftaran online tetapi tersedia 11 (sebelas) fitur yang mudah digunakan seperti cek stok blanko, cek status KTP, Pengaduan, Persyaratan Dokumen, akta kelahiran, akta kematian, perubahan Kartu Keluarga, Pindah Domisili, Indek kepuasan masyarakat, anggota Kartu Keluarga dan Histori Pelayanan. Jadi sekali membuka bisa melakukan beberapa pengecekan lainnya. Selain itu Dukcapil Digi punya server tersendiri jadi memungkinkan untuk lalu lintas data yang cepat.
- 2) Sarana komunikasi; Inovasi lebih cepat dipahami masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi dimaksud tidak sebatas pada informasi pada radio, brosur dan web tetapi diperkenalkan dan dipraktekkan pada perangkat desa dengan panduan singkat. Disdukcapil Kota Pariaman bisa memfasilitasi Perangkat desa karena mereka yang dekat dan sering berurusan maka jika sosialisai diefektifkan pada perangkat desa ini maka kemudahan akan lebih cepat dirasakan masyarakat. Sosialisasi bentuk lainnya adalah dengan adanya forum Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM), sebagai bentuk pelayanan menyapa masyarakat melalui Zoom, disini seluruh masyarakat bisa bergabung diperkenalkan lebih jauh Dukcapil Digi. Sosialisasi bentuk lainnya adalah dengan grup

Whatsap, dengan WA, mengirim informasi kepada masyarakat lain semudah melentikan tangan. Meskipun begitu belum banyak masyarakat yang mengetahui Dukcapil Digi Mobile ini.

- 3) Upaya perubahan dari agen; Disdukcapil Kota Pariaman dalam program inovasi ini memanfaatkan dan memfasilitasi beberapa hal antara lain:
 - a) Perangkat desa sebagai alternatif terdekat dengan masyarakat. Perangkat desa adalah pihak yang mengetahui karakteristik masyarakatnya sendiri tentu akan mudah menyampaikan keberadaan dan kemudahan Dukcapil Digi Mobile
 - b) Adanya kerjasama antar pihak-pihak tertentu. Dimana kerjasama ini melibatkan beberapa pihak satu kesatuan dari suatu organisasi dengan masyarakat. Diantaranya kerjasama dengan Pihak rumah Sakit Aisyiah, Tamar Medical Center, klinik dan rumah bersalin. Bentuk kerjasama yang dilakukan melalui pelatihan petugas Dukcapil Digi Mobile yang ada di rumah sakit atau klinik dan rumah bersalin. Ketika ada kelahiran maka petugas ini langsung mendaftarkan berkas dokumen untuk keperluan penambahan anggota dalam Kartu Keluarga sekaligus mendaftarkan proses pembuatan Akte Kelahiran anak yang bersangkutan.
 - c) Sumber daya manusia yang mendukung; Sumber Daya manusia diantaranya Admin Dukcapil Digi Mobile dan Operator (petugas pelayanan) dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi bidang yang berhubungan dengan Teknologi, sehingga sangat paham dengan seluk beluk dunia Teknologi Informasi. Petugas akan cepat merespon dengan kelincahan pengalaman dan kemahiran berteknologi. Dukcapil bisa memanfaatkan Tim SK Inovasi untuk bekerja maksimal. Untuk memproses permohonan pendaftaran dengan penarikan data dan langsung menerbitkan dokumen cetaknya untuk kemudian diantarkan pada pihak Rumah Sakit/Klinik. Di masa kondisi Pandemi Disdukcapil lebih mengefektifkan kerjasama dengan Kantor Pos untuk pengiriman dokumen yang telah diterbitkan.
 - d) Hal lain adalah dengan terbitnya Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang mengatur bahwa semua dokumen kependudukan penerbitannya dilakukan menggunakan kertas Putih A4 80 gram. Hal ini semakin mempengaruhi pelaksanaan Inovasi Digi Mobile, karena tadinya butuh waktu dan blanko dalam pencetakan. Tetapi semenjak kehadiran Permendagri ini semakin menunjukkan kemudahan aksesnya. Terlebih sewaktu masyarakat merasa dokumen hilang atau rusak bisa dicetak kembali di rumah karena sudah adanya file dikirim melalui email.
- 4) Sistem sosial; Pada hakekatnya masyarakat yang cepat dalam menerima inovasi adalah pada kaum milenial. Kaum milenial adalah masyarakat produktif yang terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi. Dilihat dari jumlah penduduk Kota Pariaman setengahnya adalah usia produktif. Usia produktif adalah kaum yang sangat melek dengan teknologi.

Pelaksanaan Dukcapil Digi Mobile dalam usaha peningkatan pelayanan publik dapat dikatakan efektif, karena pelaksanaan Dukcapil Digi adalah solusi dan jawaban alternatif dari proses pengurusan dokumen kependudukan secara daring atau online. Dokumen pengurusan Dukcapil Digi berupa kemudahan pengurusan dokumen kependudukan dimana masyarakat cukup melakukan dari tempat lain dengan mengupload dokumen dan langsung akan diproses hingga penerbitan diantar ke rumah oleh Kantor Pos hingga sampai pada tangan masyarakat. Masyarakat cukup menunggu di rumah. Dengan demikian dalam pengurusan dokumen kependudukan Dukcapil Digi dalam peningkatan pelayanan publik dapat dikategorikan efektif karena telah memangkas birokrasi pelayanan.

Sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan publik oleh Dukcapil Digi Mobile, maka pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung

digambarkan sebagai sesuatu hal yang membuat pelaksanaan inovasi tepat sasaran dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses inovasi adalah hal-hal yang membuat Aplikasi Dukcapil Digi menemui kendala dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Faktor pendukung Disdukcapil Digi Mobile dalam meningkatkan pelayanan publik adalah keunggulan dari inovasi tersebut yaitu cara mengakes Dukcapil Digi Mobile sangat mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mendaftarkan berkas cukup dengan mengupload bukti foto persyaratan. Selain itu terdapat langkah pengoperasian Dukcapil Digi dengan banyak opsi fitur menu yang bisa di pilih oleh masyarakat. Faktor pendukung lainnya adalah faktor sosial opsi produk layanan, yaitu brosur yang berisi persyaratan dan tata cara dan langkah untuk bisa menikmati Digi Mobile.

Faktor pendukung lainnya adalah bahwa inovasi ini digagas oleh sumber daya internal Disdukcapil Kota Pariaman. Inovator internal ini tentu akan lebih menghemat anggaran dan sudah diuji cobakan, serta dikuasai oleh seluruh petugas pelayanan.

Sementara faktor penghambat dalam inovasi Disdukcapil Digi Mobile ini antara lain:

1. Infrastruktur teknologi sinyal dan jaringan; apalagi kalau cuaca kurang bersahabat maka sinyal hilang, maka aplikasi tidak dapat diakses sama sekali. Untuk beberapa daerah Kota Pariaman tidak semua bisa menangkap sinyal dengan baik. Banyak daerahnya sulit menemukan sinyal provider dengan baik. Terlebih untuk daerah di Kecamatan Pariaman Timur, seperti Kampung Baru Padusunan, Kampung Kandang dan Talago Sarik. Padahal secara georagfis terletak masih dalam area perkotaan dimana ada Tower Telkomsel. Daerah lain di Kecamatan Pariaman Utara seperi Tunggal Utara, Tunggal Selatan dan Cubadak Air, juga susah menerima sinyal.
2. Terkait dengan waktu dan jam kerja pegawai jam kerja juga dirasa menjadi kendala. Jam kerja pegawai hanya sampai hari jumat. Kalaupun ada permohonan yang masuk aplikasi maka akan dilayani pada hari kerja. Belum ada petugas khusus dalam menangani jika terjadi kendala.
3. Hal lain yang cukup terasa adalah kebiasaan masyarakat Kota Pariaman sendiri yang terbiasa melakukan pelayanan tatap muka dan belum terbiasa dalam aplikasi ini. Masyarakat kalau tidak terpaksa maka enggan mencoba. Kalau tidak terdesak masyarakat tidak akan mengurus dokumennya. Hal lainnya yang menghambat adalah bahwa masyarakat belum punya email untuk aktivasi login dan membuat akun pendaftaran. Padahal banyak masyarakat mengakses media sosial seperti facebook dan WA.
4. Kondisi lainnya adalah adanya perantara pengurusan atau calo. Karena masyarakat enggan melakukan pengurusan dan jika sudah sangat terdesak maka masyarakat memanfaatkan perantara atau calo pengurusan. Kondisi ini akan menimbulkan fenomena lain tentang pengurusan dokumen terkait munculnya biaya pengurusan. Padahal semenjak berlakunya Perda No. 18 Tahun 2018 tentang penghapusan denda, semua pengurusan dokumen tidak berbayar.

Upaya yang dapat dilakukan terhadap faktor penghambat pelaksanaan Digi Mobile pada Disdukcapil Kota Pariaman:

1. Memperbaiki sistem jaringan. Disdukcapil bisa meningkatkan kerjasama dengan Pihak Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan pihak telkomsel untuk mengatasi kendala. Bisa dengan permintaan khusus untuk beberapa daerah yang sulit menjangkau jaringan.
2. Terkait dengan jam pelayanan aparatur Disdukcapil bisa melakukan pengaturan sistem kerja pelayanan dengan sistem sif. Pembagian sistem kerja dimana kalaupun ada permohonan yang

sudah masuk tetap akan diproses. Beberapa petugas yang diberi akses VPN bisa melakukan proses pengentrian pada permohonan aplikasi SIAK di luar lingkungan Disdukcapil. Ini akan sangat membantu sekali terkait keterbatasan jam kerja. Tentu dengan metode yang bisa dibicarakan secara internal.

3. Terkait dengan kebiasaan masyarakat Kota Pariaman yang sudah lebih suka dan terbiasa melakukan pelayanan tatap muka bisa dilakukan sosialisasi jemput bola dengan mendatangi keluaran/Desa untuk mensosialisasikan Digi Mobile. Sosialisasi bisa dengan mendatangi masyarakat secara langsung atau dengan menempelkan pengumuman pada Kantor Desa/Kelurahan. Atau selama masa pandemi bisa mengaktifkan Zoom Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) bukan hanya sebulan sekali tetapi bisa diupayakan 3 kali dalam sebulan.
4. Semenjak berlakunya Perda No. 18 Tahun 2018 semua dokumen pengurusan sudah tidak memungut biaya. Dengan Digi Mobile masyarakat tidak perlu lagi melakukan pengurusan lewat orang lain. Semuanya bisa dilakukan dirumah. Hanya saja masyarakat harus diarahkan punya email sendiri.

Berdasarkan unsur-unsur yang mendukung dan penghambat lajunya inovasi, bisa dipahami bahwa upaya pelaksanaan Dukcapil Digi dengan kriteria keberhasilan inovasi dikatakan cukup menjadi andalan dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Suatu inovasi dalam perjalanannya tentu ada yang membuatnya untuk tidak secepat kilat menjadi perubahan yang dituju. Justru dengan berbagai faktor mempengaruhi adalah upaya seleksi yang akan membuat inovator lebih tertantang dalam melakukan tahap selanjutnya. Sekaligus sebagai awal evaluasi untuk langkah yang diambil untuk pemenuhan kebutuhan selanjutnya. Inovasi tidak akan berjalan kalau hanya berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Blimbing, K., & Malang, K. (2019). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 8(2), 70–77.
- Dan, K., & Di, I. (n.d.). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas*. 3(1), 66–77.
- Darmawan, E., & Atmojo, M. E. (2020). Kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), 92–99. <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.26>
- Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216.

<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>

Pringgar, Rizaldy Fatha; Sujatmiko, B. (2020). PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN SISWA Rizaldy Fatha Pringgar Bambang Sujatmiko. *It-Edu*, 05(1), 317–329. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/download/37489/33237/>

yandri, L. I., & Putri, T. D. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman. *Menara Ilmu*, 15(2), 35–44. <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2948>